

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D., Barajas Avalos I.

Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi Vol. 2, N° 1 / Pag. 61 - 75

Doi: 10.5281/zenodo.7954033

Recibido 10/04/2023

Aceptado 30/04/2023

Artículo Original

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANIFICACIÓN URBANA DE COMALA, COLIMA, MÉXICO.

SURVEY TO DETERMINE CITIZEN PARTICIPATION IN URBAN PLANNING IN COMALA, COLIMA, MEXICO.

Cárdenas Aguilar A. G.

 Tecnológico Nacional de México.
 <https://orcid.org/0000-0002-6507-4786>
 g2246002@colima.tecnm.mx

Chung Alonso P.

 Tecnológico Nacional de México.
 <https://orcid.org/0000-0002-3724-1938>
 peter.chung@colima.tecnm.mx

Cuevas Muñiz A.

 Universidad de Colima, México.
 <https://orcid.org/0000-0003-2910-6282>
 alicia_cuevas@uclm.mx

Correa Fuentes D.

 Tecnológico Nacional de México.
 <https://orcid.org/0000-0002-1804-5480>
 dora.correa@colima.tecnm.mx

Barajas Avalos I.

 Tecnológico Nacional de México.
 <https://orcid.org/0000-0003-4834-370X>
 ignacio.barajas@colima.tecnm.mx

Cita este artículo

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I. (2023). Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México. *Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi*, 2(1), 61 - 75. Doi: 10.5281/zenodo.7954033

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

Resumen

El objetivo de este artículo es determinar el grado de participación ciudadana en los procesos de planificación urbana del municipio de Comala, Colima, México, mediante un instrumento para la obtención de información, con el fin de tener una visión más amplia de la ciudadanía y del entorno en el que se desenvuelven. Se plantea la metodología de selección y la formulación del instrumento. Además, se realiza la validación del instrumento a través de la fórmula Alfa de Cronbach. Finalmente, en los resultados se observa que los ciudadanos están interesados y participan en los asuntos que conciernen a su entorno urbano, además de exponer las principales problemáticas del espacio público.

Palabras clave

Participación ciudadana, Planeación, Programa de desarrollo urbano.

Abstract

The objective of this article is to determine the degree of citizen participation in urban planning processes in the municipality of Comala, Colima, Mexico, utilizing an instrument for obtaining information, to have a broader vision of the citizens and the environment in which they live. The methodology for the selection and formulation of the instrument is proposed. In addition, the instrument is validated through Cronbach's Alpha formula. Finally, the results show that citizens are interested and participate in issues concerning their urban environment, in addition to exposing the main problems of public space.

Keywords

Citizen participation, Planning, Urban development program.

Introducción

Planificar ciudades sin la participación ciudadana desencadena diversos factores negativos en los aspectos sociales, económicos y ecológicos, que desempeñan un papel importante en la elaboración y ejecución de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU). Integrar la participación ciudadana en el estudio de la expansión urbana puede aumentar la capacidad de realizar mejoras y comprender las problemáticas sociales de una entidad en particular, al mismo tiempo que permite abordar las necesidades del entorno de manera más precisa, facilitando la atención de las problemáticas específicas. La participación de la población en la planificación urbana es un acto de democracia, "un requisito de las democracias modernas en la construcción de políticas públicas" (Martínez, 2015).

En la trayectoria de la planificación urbana en México, existe una falta de gobernanza en la elaboración de los planes de desarrollo. La creación de distintos programas que promueven la participación ciudadana surge de los intereses de la sociedad tanto en los sectores privados como en los públicos, y viceversa (Bonilla, 2007).

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es una dependencia que fue creada e incorporada a la reforma en el año 2013, destacándose en el tercer párrafo del Artículo 27 constitucional, con el objetivo de aprovechar plenamente el territorio, gestionar la sustentabilidad, los asentamientos urbanos y el desarrollo agrario, tomando todas estas acciones para garantizar el desarrollo y la paz social (Hernández, 2023).

Disminuir las problemáticas multisectoriales es uno de los principales objetivos de la Guía metodológica emitida por la SEDATU, en la cual se despliegan herramientas para la elaboración de un instrumento útil para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), y se permite la libre selección de estas herramientas por parte de las autoridades internas de cada cabecera gubernamental (SEDATU, SEMARNAT, GIZ, 2017).

Las guías metodológicas y lineamientos son documentos emitidos por instancias federales que permiten establecer la estrategia correcta mediante la cual los organismos encargados diagnostican las necesidades de una entidad urbanizada en particular para reducir las debilidades del entorno. Los lineamientos mencionados anteriormente son la versión simplificada y más reciente recomendada por SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2022).

Países como Colombia y Chile han logrado desarrollar métodos de participación ciudadana a través de técnicas de investigación, como las entrevistas semiestructuradas, que promueven iniciativas simultáneas de planificación ciudadana y utilizan herramientas para elaborar metodologías de planeación urbana adecuadas para cada localidad (Duque, 2019).

Mientras tanto, en México, en algunas localidades se pasan por alto los temas relacionados con la importancia de la participación ciudadana. No obstante, las estrategias empleadas se centran en la aplicación de cuestionarios y actividades lúdicas para los habitantes, con el objetivo de abordar problemáticas específicas en la planeación urbana. El uso de estos instrumentos en conjunto con la participación ciudadana sugiere mejorar las estrategias y la veracidad de la información que se incluye en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2022).

El objetivo de este artículo es proponer la creación de un instrumento para la recolección de información cualitativa y cuantitativa que muestre de qué manera se da la participación ciudadana y proporcione elementos para recomendar mejoras en las estrategias y la veracidad de la información que se incluye en el PMDU. En el estudio de la recopilación y búsqueda de información sobre la participación ciudadana en la elaboración de un plan de desarrollo urbano, resulta de interés conocer la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad, equipamiento,

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

infraestructura, servicios y accesibilidad que tienen los habitantes, y así poder evaluar cómo la ciudadanía percibe estas cuestiones en contraste con lo que ocurre en la práctica.

La elaboración del instrumento forma parte de un conjunto de voluntades de un equipo de trabajo, y su formulación constituye una etapa en la elaboración del PMDU del municipio de Comala. En esta labor colaboran grupos de trabajo del H. Ayuntamiento de Comala, la SEDATU y la División de Posgrado del Tecnológico Nacional de México campus Colima. La propuesta de este instrumento representa la primera etapa de un esfuerzo continuo para incorporar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en su entorno y, a su vez, en la planificación urbana (Instituto Electoral del Estado de Colima, 2022).

De acuerdo con los lineamientos de la SEDATU y los tiempos estimados por el municipio para la obtención de esta información, se propone que el instrumento sea una encuesta que se aplique a una muestra de las comunidades con mayor densidad poblacional del municipio de Comala. La verificación de los datos obtenidos a través de la validación de la encuesta realizada en este artículo se realizará en futuras líneas de investigación.

Los centros poblacionales seleccionados como muestra para la aplicación del instrumento son los adecuados para este artículo, ya que son los tres centros poblacionales con mayor densidad demográfica. En todo el municipio de Comala, el centro poblacional de Comala tiene un total de 1574 habitantes, Cofradía de Suchitlán cuenta con 2021 habitantes y, finalmente, Suchitlán tiene un total de 2714 habitantes.

Comala es uno de los diez municipios del estado de Colima, México. Se encuentra ubicado al norte del estado, en las coordenadas 19° 18' y 19° 32' de latitud norte y entre los 103° 37' y 103° 57' de longitud oeste (Google Maps, 2022). El municipio de Comala está clasificado como uno de los 132 Pueblos Mágicos de la República Mexicana, según el programa impulsado por la Secretaría de Turismo de México, siendo el único en el estado de Colima. Comala se compone de 118 comunidades (INEGI, 2020).

Figura 1.
Ubicación geográfica del municipio de Comala, Colima, México.

Nota: Google Maps, 2022

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

Comala es un municipio con un amplio patrimonio cultural, arquitectónico y natural, lo cual hace que la zona norte del municipio represente un excelente producto vendible para los agentes de bienes raíces y, como consecuencia, atraiga a compradores interesados en explotar irracionalmente el patrimonio de los ciudadanos. La desincorporación de estos predios en los PDUs es una problemática social constante a la que se enfrentan las autoridades del municipio, además de los daños sociales que este fenómeno desencadena.

Desde el punto de vista social, es fundamental que la planificación urbana con participación ciudadana se ejecute con una muestra significativa de la población. Esto se debe a que, al controlar esta cifra, es posible medir la capacidad de los grupos sociales de las distintas comunidades que componen el municipio de Comala para tomar decisiones y comprometerse con el correcto ordenamiento territorial (Martínez, 2015).

La desinformación y la falta de participación ciudadana han sido algunos de los principales desafíos en la planeación urbana. Para mitigar la incidencia de este fenómeno, es importante establecer una relación entre el ciudadano y su entorno. De esta manera, podemos identificar diversos grupos de personas y su nivel de vulnerabilidad.

Metodología

El caso de estudio abarca las problemáticas sociales y jurídicas que surgen debido a la falta de participación ciudadana en la elaboración de los planes de desarrollo urbano. Desde la perspectiva del sector público (gubernamental), se ha establecido una metodología estructurada para la planificación urbana con participación ciudadana, basada en los lineamientos de SEDATU. Estos lineamientos incluyen la selección de normativas y estrategias para la inclusión de la ciudadanía en la identificación de los factores deficientes para una adecuada planificación urbana (Hábitat, 2017).

Durante la elaboración y consulta de documentos relacionados con la participación ciudadana y herramientas para la obtención de información, se analizaron casos similares para adaptar una herramienta que analizara las necesidades de las personas en las comunidades, como base y desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del pueblo mágico de Comala.

Se realizó un diagnóstico de las necesidades de la población ubicada en las periferias del municipio en ámbitos sociales, ecológicos y económicos en relación con la cabecera municipal y las principales localidades que lo conforman. Se llevó a cabo un análisis de la documentación oficial sugerida para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Urbano emitida por SEDATU, con el fin de realizar una selección adecuada de indicadores para el instrumento que se ajusten a las necesidades del municipio de Comala (Urbano, 2019).

El objeto principal de análisis del Programa Municipal de Desarrollo Urbano es conocer los distintos grupos vulnerables de personas, para que una vez especificado este punto sea posible aplicar el instrumento e identificar las problemáticas urbanas mediante la participación ciudadana.

La Guía Trazando Ciudades es la base que fundamenta la elección del instrumento, ya que es un documento de consulta sugerido por SEDATU. La Guía Trazando Ciudades nos permite tener una visión más amplia de las modalidades existentes de aplicación de instrumentos para obtener información, desplegando la metodología para el desarrollo de un instrumento útil y sugiriendo la selección adecuada de la herramienta para obtener información de acuerdo con las necesidades de cada ciudad (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2020).

Se tomó como referencia este documento porque en él se encuentra el instrumento de la encuesta presentada en este artículo. Se consideró que los tiempos de aplicación y elaboración de la herramienta son adecuados para el municipio de Comala, desde la selección del grupo de

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

personas hasta la personalización de las temáticas a abordar, así como la disponibilidad del público encuestado.

Para la selección de la muestra en el ámbito urbano, fue necesario tener en cuenta los parámetros establecidos en la Guía, la cual sugiere que los grupos de aplicación comprendan al grupo inmediato de la zona de estudio, es decir, los centros de población de este caso de estudio: Comala, Cofradía de Suchitlán y Suchitlán (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2021).

La encuesta desarrollada para la integración de la participación ciudadana en el plan de desarrollo municipal para el municipio de Comala se sustenta en bases sugeridas por la metodología de SEDATU. En consecuencia, la elaboración de la encuesta se estructuró y sustentó con base en lo establecido en la "Guía Komunila" (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2021).

La encuesta, como instrumento de obtención de información, se consideró apropiada debido a su rápida y fácil difusión en los centros de población. Además, deja la posibilidad de utilizarse en cualquier otro centro poblacional si así lo decide la cabecera municipal. Es un material económico y se puede realizar a través de diversas plataformas con formato libre del autor. Este tipo de instrumento permite obtener información cualitativa o cuantitativa según las necesidades de las temáticas mencionadas. En el presente trabajo, estos resultados pueden ser analizados e incluidos en la planificación urbana del municipio de Comala.

Para su procesamiento y comprensión, la encuesta se divide en tres secciones. La primera sección contiene preguntas relacionadas con la obtención de información personal sobre el encuestado, lo que nos permite conocer la diversidad del público que participa. En la segunda sección se encuentran las preguntas de carácter cualitativo, que nos permiten conocer la percepción de las personas sobre las cualidades estéticas de su entorno. Por último, la sección cuantitativa contiene preguntas que nos ayudan a identificar la participación ciudadana en los temas del municipio de Comala.

La efectividad y correcta elaboración de la encuesta se evaluaron previamente a su aplicación mediante la herramienta Alfa Cronbach, que nos permitió tener una visión más precisa de la efectividad del planteamiento de los ítems que conforman la encuesta. Para comprender ampliamente la fórmula de Alfa Cronbach, es importante destacar que el coeficiente que proporciona esta herramienta es una medida estadística que permite cuantificar la confiabilidad o consistencia de los ítems que componen un cuestionario, es decir, evalúa cuán aptos y en qué medida los cuestionamientos se correlacionan entre sí.

En este caso, los ítems corresponden a las variables que se enuncian en la Tabla 1. La variable "K" corresponde al número de preguntas de opciones múltiples, excluyendo las respuestas abiertas relacionadas al conocimiento del encuestado. Se realizaron las sumatorias utilizando la Fórmula 1 sugerida por Alfa Cronbach (Vega, 2018) y posteriormente se procedió a sumar los factores tabulados de las respuestas, reemplazando los valores en la fórmula que se muestra en la Ecuación 1. Es importante destacar que el valor mínimo aceptable obtenido mediante esta fórmula es 0.70, mientras que el valor máximo esperado es 0.90. Si se encontraran parámetros que se desvíen de los mencionados, esto podría indicar inconsistencia en la relación entre los ítems o redundancia y duplicación en los ítems contabilizados (Oviedo & Campos, 2005).

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left(\frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma^2 X} \right) \quad \dots(1)$$

Para efectos de este artículo, es importante mencionar que, además de la validación mediante la fórmula de Alfa Cronbach, la encuesta se aplicó como prueba piloto a una muestra representativa de habitantes del municipio de Comala a través de un formulario de Google. Esto se hizo con el propósito de procesar y confirmar la veracidad y efectividad del instrumento. La muestra estuvo

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

compuesta por treinta y seis participantes, quienes respondieron desde el 5 de diciembre de 2022 hasta el 26 de marzo de 2023. Posteriormente, los datos fueron procesados y calculados utilizando la fórmula de la metodología Alfa de Cronbach. El resultado de esta prueba arrojó una fiabilidad del 75% en la ejecución y efectividad de la encuesta, como se muestra en la Tabla 2 del apartado de resultados.

La propuesta del instrumento de información, que muestra el formato de la encuesta a aplicar a la población, se presenta en la Tabla 1. Es importante mencionar que la primera parte de la encuesta consiste en preguntas a las que no se les puede asignar una escala cuantificable que permita ser agregada a la suma de las varianzas individuales. Por lo tanto, estos ítems no se incluyeron en el total de ítems aplicados en la fórmula de Alfa Cronbach.

Tabla 1.

Formato de encuesta con el contenido de los ítems aplicados (elaboración propia).

Conteste la siguiente encuesta de acuerdo a los datos de su comunidad y su propia opinión. Considerando una escala del 1 al 5 donde el 1 es lo mínimo y 5 el máximo.

	Sección de información acerca del encuestado				
1	¿Cuál es el nombre de la comunidad donde usted vive?				
2	¿Quiénes visitan estos espacios?				
	Infantes (6-11)	Adolescentes (12-18)	Adultos jóvenes (12-26)	Adultos (27-59)	Adultos mayores (60-más)
3	¿Podría mencionar alguna actividad promovida por el ayuntamiento referente a la participación ciudadana en la que haya participado anteriormente?				
4	¿Podría mencionar alguna actividad de toma de decisiones para su comunidad en la que haya participado recientemente?				
	Sección de preguntas cualitativas				
5	¿Por qué motivos no participa en actividades relacionadas con su comunidad?				
	Si participo	No me entero	No estoy interesado	Otro:	
6	De acuerdo a su opinión personal ¿qué aspectos mejoraría de los espacios públicos de su ciudad?				
	Seguridad	Infraestructura	Accesibilidad	Vegetación	Mantenimiento
7	¿Cuáles son usualmente los puntos de reunión social dentro de tu comunidad?				
	Jardines	Iglesias	Centros deportivos	No existen	
8	¿Qué es lo que más sucede en este espacio en donde se reúne la gente?				
	Eventos públicos	Eventos privados	Actos vandálicos		
9	En orden ascendente donde 1 es lo menos importante y 5 es lo más importante ¿qué aspecto considera más urgente apoyar al desarrollo integral de su comunidad?				
	Seguridad (__)	Infraestructura (__)	Accesibilidad (__)	Vegetación (__)	Mantenimiento (__)
10	Desde su perspectiva. Señale 3 opciones que a su comunidad le hace falta mejorar.				
	Seguridad	Infraestructura	Accesibilidad	Vegetación	Mantenimiento
11	Señale tres características con las que sí cuenta su comunidad				
	Seguridad (__)	Infraestructura (__)	Accesibilidad (__)	Vegetación (__)	Mantenimiento (__)
12	¿Cómo consideras el estado actual de las áreas verdes y reservas naturales de su comunidad?				
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
13	En orden ascendente donde 1 es lo menos importante y 5 es lo más importante ¿Qué aspectos mejoraría los barrios de la ciudad?				

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala,
Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

	Seguridad (___)	Infraestructura (___)	Accesibilidad (___)	Vegetación (___)	Mantenimiento (___)
14	¿La comunidad cuenta con la infraestructura adecuada para albergar personas en caso de emergencia?				
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
Sección de preguntas cuantitativas					
15	¿En una escala del 1 al 5 donde cinco es el máximo y 1 el mínimo qué tanto considera usted que está interesado/a en los asuntos públicos/colectivos?				
	1	2	3	4	5
16	En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan interesado/a está en participar en la toma de decisiones de cuestiones urbanas que afectan a los ciudadanos/as de su comunidad?				
	1	2	3	4	5
17	En la actualidad, ¿Qué tanto participa en asociaciones o entidades de cualquier tipo, ya sea cultural, de vecinos, deportiva, política...)?				
	1	2	3	4	5
18	¿Con qué frecuencia participa en actividades relacionadas con su comunidad que son organizadas por el ayuntamiento del municipio de Comala?				
	Muy seguido	Seguido	Indiferente	Casi nunca	Nunca
19	¿Considera importante promover un desarrollo armónico entre las comunidades dentro del municipio de Comala?				
	Muy importante	Importante	Indiferente	Poco importante	Nada importante
20	¿Qué tanto se ha enterado sobre actividades encaminadas a la participación de la gente en la toma de decisiones, que sea promovida por su ayuntamiento o gobierno?				
	1	2	3	4	5
21	Que tanto ha participado recientemente en actividades con algún beneficio para su comunidad.				
	1	2	3	4	5
22	¿Hace cuánto tiempo participó en actividades para el bien de su comunidad?				
	Menos de una semana (1)	Una semana (2)	Un mes (3)	Un año (4)	Más de dos años (5)
23	Desde su criterio ¿Cuánto considera que ha incrementado la aparición de viviendas en su comunidad?				
	1	2	3	4	5
24	¿Cuál es su posición ante el crecimiento de población en su comunidad?				
	Me interesa mucho	Me interesa	Me es indistinto	Me interesa poco	No me interesa
25	¿Considera que el crecimiento de la cantidad de viviendas y habitantes en su comunidad es bueno o malo?				
	Muy bueno (1)	Bueno (2)	Indiferente (3)	Malo (4)	Muy malo (5)
26	¿En su comunidad se reúnen a realizar actividades grupales?				
	Muy seguido	Seguido	Indiferente	Casi nunca	Nunca
27	¿Cómo considera que es la accesibilidad de este espacio? ¿es decir, es apto para todo tipo de público ingresar al espacio?				
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
28	¿Cómo considera que es el estado del alumbrado público de este espacio?				
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
29	En general ¿Cómo percibe que es la seguridad de este espacio?				
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
30	¿Cómo considera el estado de las áreas de recreación en este espacio?				
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

31	En una escala del 1-5 donde cinco es lo mejor y va descendiendo hasta el número uno ¿Cómo califica los espacios de reuniones de su comunidad?				
	1	2	3	4	5
32	¿Considera que las opiniones de la ciudadanía son tomadas en cuenta por su ayuntamiento en la toma de decisiones urbanas?				
	Mucho	Bastante	No sé	Poco	Nada
33	¿En qué medida cree que su ayuntamiento, facilita que la ciudadanía pueda participar en las decisiones que toma?				
	Mucho	Bastante	No sé	Poco	Nada
34	¿En la actualidad cree que su ayuntamiento informa de manera adecuada sobre cómo participar en las decisiones urbanas que afectan a la ciudadanía?				
	Mucho	Bastante	No sé	Poco	Nada
35	¿Considera que los barrios de su comunidad son vulnerables hablando del contexto urbano? Es decir, si estos espacios se encuentran en desventajas en comparación con los que cuentan con mejores servicios.				
	Mucho	Bastante	No sé	Poco	Nada
36	¿Qué tanto se involucra usted en grupos vecinales o barriales para actividades grupales con un bien común para su comunidad?				
	1	2	3	4	5
37	¿La comunidad es percibida como insegura?				
	Mucho	Bastante	No sé	Poco	Nada

Resultados

Los datos del instrumento mencionado anteriormente arrojan diferentes resultados en cada uno de los ítems de la encuesta. El resultado general de esta prueba muestra una fiabilidad superior al 75% en la ejecución y efectividad de la encuesta, como se muestra en la Tabla 2. Según lo analizado previamente, este parámetro indica que existe una consistencia adecuada entre los ítems del cuestionario y que es admisible para su aplicación en el campo, ya que se encuentra dentro del rango aceptable según la fórmula de Alfa Cronbach.

Tabla 2.
Formato del cálculo de la fórmula Alfa Cronbach del resultado aplicado en la encuesta

Resultados	
K("numero de preguntas")	22
Si("sumatoria de varianzas individuales")	20.7532224
St("sumatoria de varianzas totales")	73.11111111
Alpha("coeficiente de fiabilidad")	0.7502433032

Los resultados de la encuesta arrojan lo siguiente respecto a cada pregunta. En la sección de preguntas personales, se observa que en la primera pregunta es evidente que la mayoría de las personas encuestadas se encuentran en Comala. En la segunda pregunta, los resultados muestran que el rango de edades de las personas que frecuentan los espacios públicos consiste principalmente en adultos jóvenes, representando el 71% de los encuestados.

Figura 2.

Gráfico de los resultados obtenidos en la pregunta número dos de la encuesta

Las preguntas tres y cuatro son los últimos dos ítems de la encuesta, los cuales son de carácter abierto, por lo tanto, sus resultados varían entre ellos. En estas preguntas, los resultados destacan las brigadas de limpieza en los espacios públicos como una de las actividades en las que han participado.

En la pregunta cinco, comienzan los ítems cualitativos, donde se mencionan los aspectos de mejora en los espacios públicos de la comunidad. En este sentido, los aspectos con menor incidencia son la accesibilidad y la vegetación, mientras que la infraestructura ocupa el 66.7%.

En la pregunta seis, el resultado muestra el apoyo al desarrollo integral de la comunidad en orden de importancia. El aspecto considerado prioritario por el 58.3% de las personas encuestadas es la infraestructura, seguido del mantenimiento del espacio con el 41.7%, la seguridad con el 41.7%, la accesibilidad con el 27.8% y, por último, la vegetación con el 5.6%. En cuanto a las prioridades para mejorar la comunidad en la pregunta siete, según la población encuestada, los tres rubros prioritarios son la infraestructura con el 80.6%, la seguridad con el 63.9% y la accesibilidad y el mantenimiento, ambos con el 61.1%. En el caso de la pregunta ocho, a diferencia de la anterior, se solicita mencionar la mayor virtud del espacio. En este sentido, el 82.9% de la población destaca la vegetación como la mayor virtud de su espacio.

En la pregunta número nueve, se considera el estado actual de las reservas naturales, y los resultados indican que oscila entre bueno y regular, con el 52.8% y el 33.3%, respectivamente.

En cuanto al estado actual de los barrios, según la pregunta diez, los resultados muestran un empate del 61.1% entre los parámetros de infraestructura y seguridad, seguido del mantenimiento, que muestra un 50%. La accesibilidad cuenta con el 22.2% y, finalmente, la vegetación representa el 8.3% (Ver Figura 3).

Figura 3.

Gráfico de los resultados obtenidos en la pregunta número diez de la encuesta

La pregunta once, que es la última de la sección cualitativa, aborda el tema de la infraestructura adecuada en espacios públicos para casos de emergencia. En su mayoría, la población la cataloga como regular y mala, coincidiendo con esta opinión el 71.4% de la población.

El ítem número doce, marca el inicio de la sección de preguntas cuantitativas. La pregunta doce revela que, en la actualidad, el 41.7% de la población participa en actividades relacionadas con su comunidad, seguido de un 25% que participa con mucha frecuencia. Por otro lado, el 33.3% de la población muestra indiferencia o participa muy poco, principalmente debido a la desinformación o la falta de difusión de estas oportunidades.

Para el resultado de la pregunta trece, solo existen dos tipos de respuesta. El 77.8% de la población considera muy importante promover un desarrollo armónico en su comunidad, mientras que el 22.2% restante lo considera solo importante.

La pregunta catorce presenta mucha variación en sus resultados. El 38.1% de los encuestados participó en actividades para el bien de la comunidad hace un mes. Se encontró una coincidencia entre una semana, un mes y un año, con el dato del 14.3% empatado en los tres grupos de personas. Finalmente, el 19% participó durante menos de una semana.

Figura 4.

Gráfico de los resultados obtenidos en la pregunta número catorce de la encuesta

En la pregunta quince, los resultados arrojan que el 85.1% de los encuestados han notado un incremento de viviendas en las periferias de su comunidad, por lo cual están muy interesados en la importancia de este fenómeno. Mientras tanto, al 14.8% restante de la población le parece indiferente o no le interesa el tema.

El ítem dieciséis trata sobre la frecuencia con la que las personas participan en actividades grupales. Los resultados muestran que el 8.3% lo realiza muy seguido, el 38.9% lo realiza seguido, el 19.4% se muestra indiferente, el 30.6% no las realiza casi nunca y, por último, el 2.8% nunca participa en actividades grupales organizadas por su comunidad.

En la pregunta diecisiete se aborda la accesibilidad del espacio, donde el 22.9% de la población la considera muy buena, el 41.7% la considera buena, el 30.6% la considera regular y tan solo el 5.6% la considera mala, no habiendo ninguna evaluación como muy mala.

La pregunta dieciocho se refiere al alumbrado público del espacio público y presenta resultados donde el dato oscila entre buen estado y regular, con un 85.7%. El 8.6% de los encuestados lo considera en muy buen estado, el 5.7% lo considera malo y el 0% lo considera en muy mal estado.

En la pregunta diecinueve se habla respecto a la seguridad del espacio, y los resultados muestran un empate del 44.4% entre buena y regular. Mientras tanto, el 2.8% de la muestra la considera muy buena y el 5.7% la considera muy mala.

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

La pregunta veinte trata sobre el estado de las áreas recreativas del espacio. Más de la mitad de la población, es decir, el 57.1%, identifica que su estado estético es regular. En segundo lugar, se encuentra el 31.4% con un buen estado, seguido por el 5.7% que lo considera en muy buen estado. Finalmente, se identifica un empate del 2.9% entre malo y muy malo.

La pregunta veintiuno es una evaluación en una escala del 1 al 5, donde cinco es lo más óptimo, referente al estado actual de los puntos de reunión de los espacios públicos de su comunidad. La respuesta más popular fue el número tres, con el 50% de la población a favor, y el resto de la cifra se distribuye en las demás opciones de la escala. Por tanto, se concluye que el estado de los espacios se encuentra en un nivel regular.

Figura 5.

Gráfico de los resultados obtenidos en la pregunta número veintiuno de la encuesta

En la pregunta veintidós, que trata acerca de qué tanto son tomadas en cuenta las opiniones de los ciudadanos por las autoridades a cargo, se obtuvo una gran variedad de resultados. Lo más destacado de esta temática es el contraste de las respuestas de los votantes. Se observa que el 30.6% de los encuestados opina que sus opiniones son bastante tomadas en cuenta, mientras que el 27.8% registra que sus opiniones no son consideradas en absoluto.

El ítem veintitrés hace referencia a la percepción de la ciudadanía sobre las decisiones que toma el ayuntamiento en su entorno urbano. Particularmente, coinciden en que están bastante de acuerdo en un 38.9%. Sin embargo, el 27.8% de los votantes se siente poco identificado con las decisiones tomadas, mientras que el 19.4% expresa que desconoce si sus opiniones son tomadas en cuenta o no.

En la pregunta veinticuatro se trata de la difusión de información de manera adecuada. Se registró que el 16.7% la encuentra muy eficiente, el 30% considera que está bastante bien informado, el 25% desconoce la información, el 25% tiene poca información y el 2.8% de la población desconoce por completo la situación. Es decir, se nota más la deficiente difusión de información en comparación con la correcta difusión.

La pregunta veinticinco tiene que ver con la percepción de las personas en el barrio al que pertenecen. Primeramente, encontramos en los resultados que el dato más popular es que se sienten bastante vulnerables, con el 38.9% del valor total de la muestra. Le sigue el 33.3% que no sabe cómo definir su experiencia de habitar en su barrio, el 19.4% de la población indica que se sienten poco vulnerables y, finalmente, el 8.7% de la población reporta que no se siente nada vulnerable.

El ítem veintiséis, el último de la lista de los cuantitativos, aborda la seguridad en la comunidad. La mayoría, representando poco más de la mitad de la población de la muestra (58.3%), reporta sentirse poco segura en su entorno.

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

Figura 6.

Gráfico de los resultados obtenidos en la pregunta número veintiséis de la encuesta

Conclusiones

Con base en los resultados de nuestra encuesta sobre participación ciudadana, podemos concluir que la mayoría de los encuestados está interesada en participar en la toma de decisiones y en el desarrollo urbano armónico de su comunidad en el municipio de Comala. Sin embargo, menos de la mitad de la muestra participa de forma regular en actividades grupales relacionadas con su comunidad, prácticamente cada mes, y menos personas consideran que se toman en cuenta sus opiniones. No obstante, están bastante de acuerdo con las decisiones del gobierno en beneficio de su comunidad. En otras palabras, a pesar de la baja participación real, la población aprueba la gestión del ayuntamiento.

Las respuestas con mayor tendencia indican que los temas prioritarios a mejorar en los espacios públicos y entornos urbanos de Comala son la infraestructura y la seguridad, seguidos por el mantenimiento del espacio. La mayoría está a favor de apoyar al desarrollo integral de la comunidad. Como consecuencia, consideran que los espacios públicos no son adecuados para albergar a la población en caso de alguna emergencia, y al mismo tiempo mencionan que la mayor virtud de su entorno es la vegetación urbana. Se puede inferir que, aunque los espacios públicos son estéticamente agradables para los habitantes, son conscientes de que carecen de infraestructura, con la excepción del alumbrado público, que consideran en buen estado. Asimismo, la mayoría de los encuestados ha notado un considerable incremento de viviendas en las periferias de la ciudad; sin embargo, menos de la mitad se percibe como vulnerable, a pesar de los altos porcentajes de inseguridad.

Derivado de lo anterior, se obtiene información valiosa para incluir en los trabajos de diagnóstico para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Comala, privilegiando la participación ciudadana. Se sugiere que se apliquen diferentes herramientas adicionales a la encuesta propuesta, como talleres comunitarios, durante las fases de diagnóstico y formulación de estrategias urbanísticas y arquitectónicas para el desarrollo social del municipio.

Además, la encuesta ha proporcionado información específica y útil, logrando así el objetivo propuesto en esta investigación. Se ha obtenido una visión clara de la funcionalidad de la encuesta, validada mediante el uso de técnicas estadísticas y la fórmula Alfa de Cronbach, con un porcentaje de fiabilidad superior al 75%. Se sugiere que se siga aplicando la encuesta en otros centros de población y municipios del estado para contrastar los resultados, precisar su efectividad y mejorarlo de acuerdo con las áreas de oportunidad identificadas. Al replicar este ejercicio, se podrá contribuir al diseño de programas y estrategias para fomentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida en los municipios del estado de Colima.

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

Referencias Bibliográficas

- Asociación de España. (2014-2020). Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. SCOPUS, 373.
- Bonilla, M. H. (2007). Participación ciudadana y el rescate de las ciudades. *Revista INVI*, 59, 22.
- Duque, N. (2019). Los vacíos de la planeación participativa en la formulación de los planes de desarrollo local en Bogotá. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 11.
- Gabriela, C. (2010). Operacionalización del Plan de Desarrollo Urbano Local (pdul): Fundamentos de la planificación urbanística y estratégica. *Revista Geográfica Venezolana*, 13.
- Google Maps. (2022, 11 de diciembre). Google Maps. Recuperado de <https://www.google.com/maps/place/Comala,+Col./@19.3258209,-103.7824868,13.53z/data=!4m6!3m5!1s0x8425449bb1958663:0x170f58d59adea11d!8m2!3d19.3190634!4d-103.7549847!16zL20vMDM3d3Nk>
- Gutiérrez, J. (2021). Planificación urbana y participación en el estado de México: la persistencia de esquemas tradicionales de decisión vertical. *Revista de Urbanismo*, 18.
- Habitat, N. U. (2017). Nueva Agenda Urbana. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 76. Quito, Ecuador: Gobierno del Ecuador.
- Celina, H. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 9.
- Hernández, M. (2022). Evaluación de Desempeño del Programa Pueblos Mágicos en el Estado de Michoacán, México. *Revista de Estudios de Políticas Públicas*, 24.
- INEGI. (2020). Reporte de consulta de características de Población. Colima, Colima, México.
- Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE). (2022). Consulta municipio de Comala. Comala, Colima, México.
- Palacios, L. (2023). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Obtenido de Blog: <https://www.gob.mx/sedatu/articulos/a-diez-anos-de-la-creacion-de-la-sedatu-una-vision-desde-lo-agrario>
- Macfarland, C. (2017). Los planes de desarrollo municipal en México y la participación ciudadana. Un análisis del marco jurídico. Número 162, 29.
- Paulino, M. (2021). Planeación urbana en el municipio de Puebla, una decisión de gobierno que limita la participación ciudadana: El Caso de la Colonia La Paz. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad De Arquitectura Doctorado en Procesos Territoriales.
- Rojas, D. (2022). La participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local. *Revista Internacional de Administración*, 27.
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2022). Lineamientos simplificados PMDU 2022. Ciudad de México: Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Agrario, T. y. (2020). Trazando Ciudades. Guía para integrar a las personas en la Planeación Urbana. México: Gobierno de México.
- Secretaría de Desarrollo Agrario, T. y. (2021). Guía "Komunila": evaluación de entornos rurales con perspectiva de género e intercultural. Caso de estudio Ráhum, Sonora. Ciudad de México: Gobierno de México.
- SEDATU, SEMARNAT, GIZ. (2017). Guía Metodológica: Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDUs). Ciudad de México: Gobierno de México.

Encuesta para determinar la participación ciudadana en la planificación urbana de Comala, Colima, México.

Cárdenas Aguilar A. G, Chung Alonso P, Cuevas Muñiz A, Correa Fuentes D. & Barajas Avalos I.

Urbano, S. d. (2019). Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. México: Gobierno de México.

Vega, J. (2018). Alfa de Cronbach. Psicometría con R. Obtenido de Medium:
<https://medium.com/@jboscomendoza/alfa-de-cronbach-psicometr%C3%ADa-con-r-55d3154806cf>

Martínez, V. (2015). Participación ciudadana y planeación del ordenamiento territorial en la frontera norte de México. Espiral, 33.